

Aportaciones de la Lógica Predicativa al campo de la Psicopatología (Parte II): aspectos aplicativos

J M GARCIA ARROYO* y J L VELEZ NOGUERA**

Resumen.—En el presente trabajo, hemos intentado abordar diversos aspectos de la psicopatología mediante la Lógica Predicativa. En una primera parte, planteamos cómo las expresiones que se pueden realizar sobre el sujeto estudiado por nuestra ciencia, pueden entenderse como predicados del mismo y se eligieron aquellos predicados que nos parecían más adecuados para designar el estado en que el sujeto se encuentra. En esta segunda parte, hemos aplicado el método a los predicados elegidos (material), de modo que éstos quedan simbolizados y obteniéndose, más tarde, expresiones predicativas con las que ha sido posible formular diferentes cuadros psicopatológicos e historias clínicas. **PALABRAS CLAVE:** Psicopatología. Predicado. Lógica de Predicados. Simbolización. Expresiones predicativas.

Summary.—In this work we have intended to attack different aspects about psychopathology with Predicative Logic. In a first part, we tried how the expressions that can be realized about the subject studied by our science, can be understood like predicates about him and were chosen the predicates we think more appropriate to design the state where the subject is situated. In this second part, we have applied the method to the chosen predicates (material), so these ones are symbolized and later which we get predicative expressions which we can formulate different psychopathological disorders and clinic histories. **KEY WORDS:** Psychopathology. Subject. Logic of Predicates. Symbolization. Predicative expressions.

INTRODUCCION

La Lógica de Predicados, pensamos que puede ser una buena metodología de abordaje de los trastornos psicopatológicos si se tiene en cuenta que: 1) las afirmaciones que el propio psicopatólogo hace sobre el sujeto portador de éstos, como las que hace cualquier otro científico sobre el objeto del que se ocupa su ciencia, pueden ser entendidas como proposiciones sobre aquel y 2) que lo que se expresa en ellas hace referencia al sujeto y, por consiguiente, se constituyen en predicados del mismo. La L. Predicativa estudia precisamente las relaciones lógicas existentes entre los dos componentes de la proposición: el sujeto o argumento y el predicado. Esto justifica nuestra actuación.

En un trabajo previo, tratamos de buscar predicados que definieran de un modo general, el estado en que se encuentra el sujeto estudiado por la psicopatología y de todos los que se han venido utilizando sistemáticamente (desadaptado, emergente, enfermo...), hemos escogido dos, que son: «equilibrio» y «desequilibrio», en base a los siguientes argumentos: 1) que casi todas las escuelas de psicopatología y una buena parte de las de psicología, recurren a estos términos en sus teorizaciones acerca de la conducta y 2) que los otros predicados manejados remiten cada uno de ellos a un nivel concreto (por ejemplo: «enfermedad» al biológico, «emergente» al social, «trastorno de conducta» al psicológico...) y, sin embargo, los escogidos aquí, pueden ser aplicados a los tres niveles (biológico, psicológico y social) e incluso a otras ciencias (economía, sociología, ecología...). Además de estos dos, y en relación con ellos, se han utilizado otros dos predicados; los «factores equilibrantes» y los «factores desequilibrantes», con lo que queda completa nuestra tabla y a la que hemos situado en los tres niveles antedichos, es decir, que tenemos doce predicados con los que trabajar: cuatro que predicán del sujeto, otros cuatro que lo hacen del organismo de ese sujeto y finalmente, otros cuatro que hablan del grupo al que el sujeto pertenece.

En esta segunda parte, como continuación del trabajo mencionado, pretendemos formalizar los predicados escogidos, lo que significa su sustitución por símbolos concertados que los representen, esto nos permitirá la posibilidad de operar con los mismos. Con las operaciones que aquí desarrollemos, se podrá formular (predicativamente) los diferentes cuadros psicopatológicos y asimismo la historia clínica de un sujeto portador de cualquiera de éstos.

RESULTADOS

Una vez establecidos los predicados y el sujeto al que estos se refieren, por un lado, y el método de formalización de enunciados predicativos, por otro, es el momento de pasar directamente a aplicar este último (método) a los primeros (material). Dividiremos en diferentes apartados los resultados así obtenidos.

1. Formalización de los predicados

Contamos para este menester con los siguientes elementos:

a) El sujeto, que lo simbolizamos con una letra minúscula: «a».

* Médico del Centro de Salud Mental. Departamento Sanitario «Macarena». Sevilla.

** Psiquiatra. Coordinador de Salud Mental. Departamento Sanitario «Macarena». Sevilla.

b) Los predicados «equilibrio» y «desequilibrio», que quedan formalizados mediante una letra mayúscula, en caso del primero de ellos, utilizamos la letra «E» y en el segundo, con idea de no introducir un nuevo predicado, usamos la misma letra predicativa pero precedida de la negación «-E» y se lee «no-E», es decir, «no-equilibrio», que es lo mismo que «desequilibrio».

En conjunto tendríamos dos proposiciones predicativas, «Ea» o «equilibrio del sujeto a» y «-Ea» o «desequilibrio del sujeto a».

Estos predicados y sus respectivas expresiones simbólicas se refieren al sujeto (a), pero igualmente puede hacerlo al organismo de ese sujeto. En este caso tenemos:

a) Al organismo del sujeto a (que a su vez funciona como sujeto proposicional, es decir, sujeto de la proposición que expresa su «equilibrio» o «desequilibrio») lo representamos como «og-a».

b) Los predicados obviamente tienen la misma representación: «E» y «-E».

Con ello tenemos: «E(og-a)» o «equilibrio del organismo del sujeto a» y «-E(og-a)», es decir, «desequilibrio del organismo del sujeto a».

Finalmente, si tenemos en cuenta al grupo al que el sujeto pertenece del que también se puede predicar, los simbolizamos del siguiente modo:

a) Al grupo al que «a» pertenece, lo denominamos con la letra «g». De igual forma, podríamos representarlo con diferentes letras minúsculas: a (el mismo sujeto), b, c, d, ..., coincidiendo el número de letras con el número de personas que forman parte del grupo al que «a» pertenece (por ejemplo, si «a» tiene una familia compuesta por dos hermanos, el padre y la madre, lo representaríamos como: a, b, c, d, e, donde cada letra simboliza a cada uno de los miembros. Se comprenderá fácilmente que si utilizamos una sola letra: «g» (de «grupo»), se trabaja más fácilmente

b) Los predicados son los mismos.

Tenemos, pues, los siguientes predicados formalizados: «Eg» o «equilibrio del grupo al que el sujeto a pertenece» y «-Eg» o «desequilibrio del grupo al que el sujeto a pertenece».

Aparte de los predicados señalados, vamos a utilizar los otros dos: «factores desequilibrantes» que representamos con la letra «F» y «factores equilibrantes» que simbolizamos con la letra «F'» (F-prima). Con ello, tenemos las siguientes configuraciones: «Fa» y «F'a», para referirnos predicativamente al sujeto «a»; «F(og-a)» y «F'(og-a)», para hablar del «organismo del sujeto a» y, finalmente, «Fg» y «F'g» en relación al «grupo al que el sujeto a pertenece». Para una mayor claridad expositiva representamos lo dicho en las tablas I y II.

2. Interrelaciones predicativas

Si tenemos en cuenta las formulaciones predicativas que hemos obtenido, fácilmente podemos pensar que se va a dar una interrelación entre ellas, ésto es precisamente lo que vamos a tratar a continuación siguiendo el discurso predicativo que venimos desarrollando distribuido en sus correspondientes tres niveles: psicológico, donde tenemos al sujeto (a) con sus correspondientes predicados; biológico, donde situamos al «organismo del sujeto a» (og-a); y el social, donde se encuentra el «grupo al que el sujeto a pertenece» (g).

Al referirnos al primero de ellos (el psicológico), tenemos que tener en cuenta las siguientes posibilidades:

— Puede suceder que el sujeto (a) reaccione ante una circunstancia externa (Fa) sin desequilibrarse (Ea). Esta sería una situación que se correspondería con la salud mental al modo como la entiende Rojo Sierra (1984), cuando dice: «Nosotros concebimos el vigor de la salud en la capacidad de encajar al sufrimiento, a los conflictos y a las frustraciones propias de la vida, vida que siempre es lucha» y añade: «Un hombre de fuerte salud psíquica, no desfallecerá en las peores condiciones». Quedaría representado como:

$$(Ea \wedge Fa) \rightarrow Ea$$

(Se lee como: «Si equilibrio de a y factor desequilibrante de a, entonces, equilibrio de a»).

— En otras ocasiones puede ocurrir lo siguiente: un sujeto en estado de equilibrio (Ea) junto con un factor desequilibrante externo (Fa), aboca a un desequilibrio (-Ea). Se escribe como:

$$(Ea \wedge Fa) \rightarrow -Ea \quad (1)$$

Más tarde desaparece el factor desequilibrante (-Fa=«No-Fa») y el sujeto se equilibra de nuevo, es decir:

$$(-Ea \wedge -Fa) \rightarrow Ea \quad (2)$$

(Se lee como: «Si, no-equilibrio (desequilibrio) de a y no-factor equilibrante de a, entonces, equilibrio de a»).

Es lo que ocurre, entendido desde nuestro punto de vista, en las «reacciones vivenciales» de las que hablara K. Jaspers (1945), con la correspondiente característica de cesar cuando lo hace el motivo que la originó en este caso, al desaparecer el factor desequilibrante.

Pero no siempre desaparece el factor desequilibrante, en esta situación pueden ocurrir diferentes eventos:

1) Que el sujeto permanezca en la situación de desequilibrio, porque sus factores equilibrantes sean ineficaces (por ejemplo, en un sujeto con personalidad neurótica, donde

TABLA I. PREDICADOS ESCOGIDOS COMO MATERIAL PARA PODER SER FORMALIZADOS

Niveles	Sistemas	Predicados
Biológico	Organismo	Equilibrio-Desequilibrio-Factores Desequilibrantes-Factores Equilibrantes del organismo (de un sujeto)
Psicológico	Sujeto	Equilibrio-Desequilibrio-Factores Desequilibrantes-Factores Equilibrantes de un sujeto
Social	Comunidad	Equilibrio-Desequilibrio-Factores Desequilibrantes-Factores Equilibrantes de un grupo (al que pertenece el sujeto)

TABLA II. FORMALIZACION DE LOS PREDICADOS QUE VAN A SER USADOS

Niveles	Sistemas	Equilibrio	Desequilibrio	Factores Desequilibrantes	Factores Equilibrantes
Biológico	Organismo (og-a)	E (og-a)	-E (og-a)	F(og-a)	F'(og-a)
Psicológico	Sujeto (a)	Ea	-Ea	Fa	F'a
Social	Grupo (g)	Eg	-Eg	Fg	F'g

distintos mecanismos neuróticos se han puesto en marcha). Si éstos (los factores equilibrantes), los tomamos como F'a y no como F'a, debido a su ineficacia para equilibrar al sujeto respecto a lo que lo desequilibra, podemos consi-gnarlo como:

$$(-Ea \wedge f'a) \rightarrow -Ea \quad (2')$$

2) Pero también puede darse que el sujeto con sus factores equilibrantes adecuados (F'a) vaya adaptándose al factor desequilibrante (Fa), alcanzando finalmente el equilibrio (Ea), lo que se escribe como:

$$(-Ea \wedge F'a) \rightarrow Ea \quad (2'')$$

— En otros casos se puede registrar la presencia de factores desequilibrantes que poseen una extraordinaria intensidad, que son inhabituales, tales como: la existencia de amenazas fuertes para la propia vida o integridad física, catástrofes telúricas, destrucción súbita del hogar, etc., son circunstancias en las que los factores equilibrantes del sujeto no son suficientes como para alcanzar el equilibrio. Debido a su intensidad en vez de simbolizar a éstos como Fa, lo hacemos con el mismo símbolo pero con una raya encima que da noticia de su intensidad (F̄a). El conjunto de lo que ocurre en estas situaciones es el siguiente:

$$(Ea \wedge \bar{F}a) \rightarrow -Ea \quad (1)$$

$$(-Ea \wedge F'a) \rightarrow -Ea \quad (2)$$

Lo que nos indica que: un sujeto en equilibrio (Ea) junto a un factor desequilibrante de gran intensidad (F̄a), llega al desequilibrio (-Ea), estado del que no puede salir, aun a pesar de poner en escena factores equilibrantes adecuados (F'a), pero ineficaces para estabilizar al sujeto conmocionado por el F̄a. La ICD-9 denomina a este cuadro: «Reacción aguda ante gran tensión» y el DSM-III-R: «Trastorno de estrés postraumático».

— Puede suceder también que el factor desequilibrante no sea uno solo sino varios, un conjunto de ellos: (F₁, F₂, ..., F_n)a, que constituyen una situación. Son la reacciones situacionales (Alonso-Fernández, 1968). En este caso simbolizamos del siguiente modo:

$$[Ea \wedge (F_1, F_2, \dots, F_n)a] \rightarrow -Ea$$

En este caso ocurre análogamente a lo que vimos antes, es decir, o bien los factores equilibrantes del sujeto no son adecuados (f'a) o bien sí lo son (F'a) y éste es capaz de adaptarse a la situación en que se encuentra.

— Pero no solamente son factores desequilibrantes del sujeto los externos al mismo, sino que también lo son los internos. A éstos vamos a notarlos como: F_ia y pertenecen, en líneas generales, al área de los conflictos internos, de hecho, K. Schneider (1951), habla de las «reacciones conflictuales internas», para diferenciarlas de las «reaccio-

nes a vivencias externas». Se pueden dar las siguientes situaciones:

1) Que a pesar de la existencia de F_ia, el sujeto no se desequilibre. Esto coincide con el concepto de salud mental que presentamos con anterioridad (Rojo Sierra, 1984) y se anotaría del siguiente modo:

$$(Ea \wedge F_i a) \rightarrow Ea$$

Desde el punto de vista predicativo que aquí seguimos, la salud mental se manifestaría por la resistencia del sujeto al desequilibrio, aún a pesar de la existencia tanto de Fa como de F_ia (factores desequilibrantes externos o internos).

2) Otras veces, el sujeto llega al estado de desequilibrio precisamente por los factores desequilibrantes internos. Habitualmente los F_ia junto con los F'a (factores desequilibrantes internos y factores equilibrantes) mantienen un delicado mecanismo de equilibrio, donde los F_ia son neutralizados por los F'a, estos últimos pertenecen en este caso a la variada gama de los mecanismos defensivos o de los mecanismos de ajuste del sujeto con la realidad externa, ambos protegen a aquel del enfrentamiento directo con algunos F_ia especialmente conflictivos. En estos casos, el desequilibrio obtenido podría expresarse del siguiente modo:

$$(Ea \wedge F_i a) \rightarrow -Ea$$

Pertenecen aquí las «reacciones conflictuales internas» y las «reacciones de aspecto psicógeno», entre ellas, las neurosis¹.

— En otras circunstancias ocurre, que un factor desequilibrante externo pone en escena a un factor desequilibrante interno del sujeto, que es a su vez el que lleva al sujeto al desequilibrio. Puede anotarse esto con los siguientes dos pasos:

$$Fa \rightarrow F_i a \quad (1)$$

$$(F_i a \wedge Ea) \rightarrow -Ea \quad (2)$$

Sobre este particular E. Krestchmer (1945) habló de las «vivencias clave», que afectan al sujeto porque de manera milimétrica y con una gran precisión actúan en un punto doloroso de éste, que es el representado por el correspondiente F_ia.

(1) Formular las neurosis mediante el modelo que aquí seguimos no es cosa fácil, sobre todo si se tiene en cuenta que el sujeto (neurótico) trata de librarse de un desequilibrio (interno) utilizando factores equilibrantes propios (mecanismos defensivos), pero a su vez éste le coloca en una situación de nuevo desequilibrio: el que manifiesta su cuadro clínico neurótico. Ello es comprensible si se tiene en cuenta un nuevo concepto, el de «heterostasis», mediante el cual se puede entender, que existe una jerarquía de equilibrios y se tienden a equilibrar aquellos más importantes en detrimento de los menos. Para el sujeto neurótico «es más importante» defenderse del peligro interno (amenaza=angustia) que los síntomas que puedan darse.

— También existen personas que se desequilibran ante mínimos factores desequilibrantes, que representamos como «fa», debido a su poca envergadura si actuase sobre otro sujeto que no sea el que ahora estamos tratando. Se podría formalizar como:

$$(Ea \wedge fa) \rightarrow -Ea$$

Por lo general, estas personas, debido a sus precarios factores equilibrantes (f'a), no sólo caen en estos desequilibrios, sino que además los mantienen durante mucho tiempo. Estos modos de desequilibrarse ante mínimos «fa» y no poder equilibrarse por poseer débiles «F'a» (es decir, «f'a»), son propios de sujetos anómalos, generalmente psicópatas, neuróticos, psicóticos residuales, etc.

— Finalmente, un desequilibrio a nivel de sujeto (-Ea), que puede haberse producido por cualquiera de las vías anteriores, puede transformarse en un desequilibrio a nivel del organismo de ese sujeto -E(og-a). En estos casos vamos a utilizar el símbolo conectivo ($\rightarrow$), que significa «se transforma en...» y va a ser usado en las transformaciones que pueden darse entre los distintos niveles. Podemos escribir lo dicho del siguiente modo:

$$-Ea \xrightarrow{\quad} -E(og-a)$$

(Se lee como: «Un desequilibrio del sujeto a, se transforma en un desequilibrio del organismo del sujeto a).

Ello sucede, como es sabido, en la histeria, en la neurosis visceral y en los cuadros psicósomáticos. La ICD-9 incluye a estos últimos entre las «Alteraciones de las funciones corporales originadas por factores mentales» y el DSM-III-R une a estos junto con la histeria de conversión (y a otros) en los que denomina «Trastornos somatoformes».

Pasamos ahora a estudiar predicativamente otro nivel: el biológico. Dentro de él pueden darse distintas incidencias, análogamente a como ocurría con el precedente.

— Como primera posibilidad tenemos, que un desequilibrio del organismo del sujeto: -E(og-a) producido por un factor desequilibrante de ese organismo: F(og-a) y que se equilibre posteriormente mediante los factores equilibrantes del organismo: F'(og-a), es decir:

$$[E(og-a) \wedge F(og-a)] \rightarrow -E(og-a) \quad (1)$$

$$[-E(og-a) \wedge F'(og-a)] \rightarrow E(og-a) \quad (2)$$

O bien debido a unos factores equilibrantes pobres: f'(og-a) no se logre el equilibrio del organismo y quede en desequilibrio, del siguiente modo:

$$[-E(og-a) \wedge f'(og-a)] \rightarrow -E(og-a) \quad (2')$$

Estos casos son el prototipo de la enfermedad somática, el factor desequilibrante ejerce el papel del agente etiológico de la misma. Hemos omitido el estado de salud somática (análogo al que presentamos antes como salud mental) y que se formularía del siguiente modo:

$$[E(og-a) \wedge F(og-a)] \rightarrow E(og-a)$$

Es decir, que aún a pesar de la actuación de un factor desequilibrante, el organismo se mantiene en equilibrio.

Pero el desequilibrio del organismo de ese sujeto: -E(og-a), puede tomar diferentes caminos que expresamos seguidamente:

a) Que ese desequilibrio del organismo (es decir, la enfermedad somática), afecte al sujeto a modo de reacción psicológicamente comprensible de éste ante su desequilibrio (reacción depresiva, ansiosa, etc.). Lo que ocurre aquí es que el desequilibrio del organismo: -E(og-a) actúa como factor desequilibrante a nivel de ese sujeto, es decir, como Fa. Utilizamos en este caso el símbolo del bicondicional ($\leftrightarrow$), ya que ambos se consideran equivalentes en esta situación, es decir, que el desequilibrio del organismo actúa justamente como factor desequilibrante del sujeto (Fa). Se puede escribir del siguiente modo:

$$-E(og-a) \leftrightarrow Fa \quad (1)$$

(Se lee: «Desequilibrio del organismo de a, sí y sólo sí desequilibrante de a»).

En un segundo tiempo el Fa desequilibra al sujeto:

$$(Ea \wedge Fa) \rightarrow -Ea \quad (2)$$

b) Otra posibilidad es que el desequilibrio del organismo de a: -E(og-a) produzca de modo directo (por vía somática, no psicológica) un desequilibrio a nivel de sujeto. Se va a dar en dos tiempos, en un primero, un factor desequilibrante del organismo de a F(og-a) produce un desequilibrio de ese organismo, de la siguiente forma:

$$[E(og-a) \wedge F(og-a)] \rightarrow -E(og-a)$$

En un segundo tiempo, este desequilibrio: -E(Og-a) se transforma en el correspondiente desequilibrio del sujeto a: -Ea, así:

$$-E(og-a) \xrightarrow{\quad} -Ea$$

Es el caso de las psicosis exógenas, también denominadas somatógenas y por K. Schneider (1951) «psicosis de fundamento corporal conocido». Son las psicosis sintomáticas y las orgánicas.

c) Un tercer grupo a tener en cuenta plantea la existencia de factores desequilibrantes internos de ese organismo, los F_i(og-a) con carta de ciudadanía de idéntico modo que a los F_a que ya vimos. La psiquiatría tradicional entendía a estos factores como «lo endógeno morbos» (H. Tellenbach, 1961²; H. J. Weitbrecht, 1964; J. J. López-Ibor, 1966). En estos casos se producen los siguientes eventos:

$$[E(og-a) \wedge F_i(og-a)] \rightarrow -E(og-a) \quad (1)$$

$$-E(og-a) \xrightarrow{\quad} -Ea \quad (2)$$

En un primer tiempo un factor desequilibrante interno del organismo del sujeto a: F_i(og-a) le desequilibra el organismo: -E(og-a) y a su vez este desequilibrio se transforma en un desequilibrio del sujeto a (-Ea).

Este es el caso de las Psicosis endógenas o «psicosis de fundamento corporal desconocido», de K. Schneider (1951).

d) También puede ocurrir que un factor desequilibrante del organismo del sujeto a: F(og-a) ponga en escena un factor desequilibrante interno del organismo del sujeto a:

(2) Citado por F. Alonso Fernández (1979).

F_i(og-a). Puede ser el caso de un traumatismo cráneo encefálico [(F (og-a)] que desencadena un cuadro esquizofrénico. En esta situación se dan los siguientes pasos:

$$F(\text{og-a}) \rightarrow F_i(\text{og-a}) \quad (1)$$

$$[F_i(\text{og-a}) \wedge E(\text{og-a})] \rightarrow -E(\text{og-a}) \quad (2)$$

$$-E(\text{og-a}) \xrightarrow{\quad} -Ea \quad (3)$$

Es decir, que en un primer paso, el factor desequilibrante del organismo de a: F(og-a) pone en escena al factor desequilibrante interno del organismo de a: F_i(og-a) y éste a su vez, en un segundo paso, produce el desequilibrio de ese organismo, para finalmente el desequilibrio del organismo del sujeto a transformarse en un desequilibrio de a (-Ea).

Si tenemos en cuenta, para terminar, al último de los niveles el social y dentro de él consideramos al grupo al que el sujeto pertenece (g), se pueden dar las siguientes posibilidades:

— En la primera consideramos a todos los procesos que se han denominado «homeostasis grupal», que en el caso de la familia es la «homeostasis familiar» (D. Jackson, 1974). Se trata de la posibilidad de que factores desequilibrantes del grupo (Fg) actúen llevando a éste al desequilibrio (-Eg), y finalmente mediante los factores equilibrantes del mismo (F'g) llevar a éste de nuevo al equilibrio (Eg), puede escribirse como sigue:

$$(Eg \wedge Fg) \rightarrow -Eg \quad (1)$$

$$(-Eg \wedge F'g) \rightarrow Eg \quad (2)$$

— Del mismo modo, puede suceder que el desequilibrio del sujeto a (-Ea), se transforme en un desequilibrio del grupo al que a pertenece (-Eg). Es lo que sucede, por ejemplo, en el grupo familiar de un esquizofrénico donde el desequilibrio de éste provoca un desequilibrio de su familia. Se simboliza del siguiente modo:

$$-Ea \xrightarrow{\quad} -Eg$$

Puede ocurrir también, que un desequilibrio del grupo al que pertenece (-Eg) produzca un desequilibrio del sujeto a (-Ea). Sucede con el llamado «paciente identificado» de un sistema familiar disfuncional, y se escribe como:

$$-Eg \xrightarrow{\quad} -Ea$$

3. Formulación predicativa de las terapias

Las terapias usadas para el tratamiento de los pacientes pueden ser igualmente formuladas mediante el proceder formal de la L. Predicativa. Esto puede ser así, si se las entiende en tanto restablecedoras de un equilibrio alterado. En lo que a la psicoterapia se refiere L. Small y L. Bellak (1978), sostienen que la acción terapéutica va dirigida a la corrección de un desequilibrio específico y en la misma línea se encuentran M. D. Coleman (1960) y M. Malugani (1987). Este proceder puede entenderse como un factor equilibrante externo del sujeto, es decir, como un

F'g a y su acción sería la de llevar a 1 sujeto al equilibrio, del siguiente modo:

$$(-Ea \wedge F'g) \rightarrow Ea$$

Análogamente, la farmacoterapia y las otras terapias biológicas, predicativamente, podrían ser consideradas como factores equilibrantes externos del organismo: F_e (og-a). Al restablecer el desequilibrio del organismo:

$$[-E(\text{og-a}) \wedge F'_e(\text{og-a})] \rightarrow E(\text{og-a})$$

Produciría la recuperación del equilibrio del sujeto al negar el primer miembro de la expresión: -E(og-a) $\xrightarrow{\quad}$ -Ea, ya que al no darse el desequilibrio del organismo, tampoco se da el del sujeto.

4. Análisis predicativo de la historia clínica

Una vez que hemos estudiado las interrelaciones predicativas, vamos a ver a continuación cómo es posible en la práctica aplicar este método a las historias clínicas, que manejamos habitualmente de los sujetos que nos consultan. Ello nos hace creer, que esta metodología puede ser útil a la hora de informatizar estos documentos en beneficio de la investigación.

Con idea de ver cómo se utiliza el método del análisis predicativo, vamos a presentar de modo abreviado, varios casos estudiados por nosotros en nuestro Centro. En ellos, destacaremos dos elementos de los que en parte, hablamos con anterioridad, éstos son:

1. El estado de desequilibrio: definido en cuanto estructura psicopatológica al modo como se presenta en la clínica y tal como es descrito y estudiado metodológicamente por la tradición fenomenológica (K. Jaspers, K. Schneider, J. J. López Ibor...). Para la definición del desequilibrio del sujeto (así como para la de otros predicados manejados) vamos a utilizar las letras «df», que significan «definición» (por ejemplo, «df.-Ea=depresivo», significa «definición del desequilibrio del sujeto a, igual a depresivo»).

2. Los procesos de desequilibramiento y equilibramiento, que tanto resalta J. Piaget (1964), tal como tuvimos ocasión de comprobar en la primera parte de este trabajo. Estos procesos se estudiarán mediante las correspondientes expresiones predicativas semejantes a las que se han visto en 2.

Seguidamente, vamos a dar cuenta de cómo se realiza este procedimiento con tres historias clínicas:

Caso núm. 1

Se trata de una paciente de 24 años de edad, que viene a consultarnos por un cuadro depresivo ante el alejamiento que sufre de su familia (ésta se encuentra en Galicia) por motivos laborales (es administrativa). Su depresión cede tan pronto como le es comunicado el traslado a su tierra. El análisis predicativo se realizaría del siguiente modo:

a) Definiciones predicativas: df.Fa=separación de su familia (por motivos laborales). df.-Ea=depresivo.

b) Expresiones predicativas:

$$\text{I) } (Ea \wedge Fa) \rightarrow -Ea$$

$$\text{II) } (-Ea \wedge -Fa) \rightarrow Ea$$

Es decir, que al desaparecer el factor desequilibrante (Fa), desaparece el desequilibrio.

Caso núm. 2

Es el caso de una mujer de 35 años, que consulta por un síndrome depresivo que comenzó hace varios años coincidiendo con una pequeña intervención quirúrgica que sufrió, momento en el que el marido no acudió a visitarla al hospital en el que se hallaba ingresada. En su psicobiografía destacan sentimientos de abandono de la paciente respecto a la imagen paterna, ya que éste trabajaba en otra provincia y en pocas ocasiones volvía al hogar. Desde aquel incidente señalado antes, se modifica su relación con su marido a hacerse más exigente con él. Se somete a un proceso psicoterapéutico y mejora ostensiblemente su cuadro clínico. El análisis predicativo es como sigue:

a) Definiciones predicativas: df. Fa=ausencia del marido ante la intervención (y su correspondiente sentimiento de abandono). df. -Ea=depresivo. df. F₁a=sentimientos de abandono en relación a la imagen paterna.

b) Expresiones predicativas:

$$\text{I) } Fa \rightarrow F_1a$$

$$\text{II) } (F_1a \wedge Ea) \rightarrow -Ea$$

Es decir, que un factor desequilibrante externo (Fa), pone en escena a un factor desequilibrante interno, que es el que desequilibra depresivamente a la paciente.

La aplicación de la psicoterapia se puede entender como:

$$\text{III) } (-Ea \wedge F'_1a) \rightarrow Ea$$

Es decir, un factor equilibrante externo (F'₁a).

Caso núm. 3

Se trata de un varón de 34 años de edad, con numerosos antecedentes psiquiátricos en la familia (psicosis), que hace ocho años sufre un traumatismo craneo-encefálico cuando se encontraba en una manifestación, posteriormente a éste incidente comienza a desarrollar un cuadro típicamente esquizofrénico. El análisis predicativo se realiza del siguiente modo:

a) Definiciones predicativas: df. -Ea=esquizofrénico. df. F₁(og-a)=disposición (herencia). df. F(og-a)=traumatismo craneo-encefálico.

b) Expresiones predicativas:

$$\text{I) } (F(\text{og-a}) \rightarrow F_1(\text{og-a}))$$

$$\text{II) } [F_1(\text{og-a}) \wedge E(\text{og-a})] \rightarrow -E(\text{og-a})$$

$$\text{III) } -E(\text{og-a}) \rightarrow -Ea$$

Es decir, que el factor desequilibrante del organismo de a: F(og-a) (traumatismo craneo-encefálico), pone en escena al factor desequilibrante interno del organismo de a

F₁(og-a) (lo disposicional, es decir, la herencia), el cual desequilibra al organismo: -E(og-a), desequilibrio que a su vez se transforma en el desequilibrio del sujeto a (-Ea).

CONSIDERACIONES FINALES

Nuestro interés en el trabajo presente ha sido estudiar la psicopatología con un método que hemos creído de utilidad, es el aportado por la L. Predicativa. Para ello, hemos elegido determinados predicados de acuerdo con un modelo homeostático (equilibrio-desequilibrio), los hemos distribuido jerárquicamente en tres niveles de discurso (biológico, psicológico y social) y finalmente, para operar con ellos, los hemos formalizado. El resultado obtenido aporta la posibilidad de análisis con este método (Análisis Predicativo) de los diversos cuadros psicopatológicos, así como de la historia clínica del sujeto que presenta el desequilibrio. Esta manera nueva de operar en nuestra ciencia, puede entenderse a modo de un «estructuralismo lógico», pues lo obtenido son «expresiones simbólicas predicativas» que, en sí, se organizan como estructuras, entendiendo cada una de ellas a la manera como Zubiri concibe este término (estructura), es decir, como: «una entidad coherencial primaria de notas».

Hemos de añadir, que sería erróneo concebir lo obtenido aquí, con este proceder metodológico, como una manera de entender la psicopatología en términos de causalidad lineal (determinismo causal) (máxime si se tiene presente el uso que le dimos al condicional en nuestras formulaciones). Pensamos que esto no es así, ya que en el esquema utilizado es posible la inclusión, de modo flexible, de muchos elementos, que clásicamente eran conocidos como patogenéticos y que aquí denominamos factores desequilibrantes y equilibrantes, ello hace que podamos hablar de «multiplicidad o pluralismo factorial (multifactorialidad)» actuante sobre el sujeto equilibrado o desequilibrado. La inclusión de éstos se realiza teniendo en cuenta: 1) la jerarquía de niveles, es decir, separando cada uno en su nivel e indicando las relaciones que se dan entre los situados en el mismo nivel como en distintos, y 2) la secuencia temporal en que éstos aparecen. La expresión predicativa, de este modo, toma la forma de una hipótesis estructural probable, y por lo tanto, pendiente de confirmación con todos los medios, que puede utilizar el clínico (anamnesis, exploración psicopatológica, tests psicológicos, pruebas complementarias...) y también mediante la investigación en psicopatología.

En la actualidad, nos encontramos estudiando las posibilidades reales en psicopatología del sistema que hemos presentado, orientado en principio su utilización en la informatización de historias clínicas para posteriores investigaciones, pero son los resultados de estas pesquisas los que decidan finalmente su empleo en la clínica.

GLOSARIO DE SIMBOLOS

a	Sujeto.
og-a	Organismo del sujeto.

- g Grupo al que el sujeto a pertenece.
- Ea Equilibrio de a.
- Ea Desequilibrio (no-equilibrio) de a.
- E(og-a) Equilibrio del organismo de a.
- E(og-a) Desequilibrio (no-equilibrio) del organismo de a.
- Eg Equilibrio del grupo al que a pertenece.
- Eg Desequilibrio (no-equilibrio) del grupo al que a pertenece.
- Fa Factor desequilibrante del sujeto a.
- fa Factor desequilibrante de poca intensidad del sujeto a.
- Fa Factor desequilibrante de gran intensidad del sujeto a.
- F_a Factor desequilibrante interno del sujeto a.
- F'a Factor equilibrante del sujeto a.
- fa Factor equilibrante ineficaz del sujeto a.
- F'a Factor equilibrante externo del sujeto a (psicoterapia).
- F(og-a) Factor desequilibrante del organismo de a.
- f(og-a) Factor desequilibrante de poca intensidad del organismo de a.
- F_i(og-a) Factor desequilibrante interno del organismo de a.
- F'(og-a) Factor equilibrante del organismo de a.
- f'(og-a) Factor equilibrante ineficaz del organismo de a.
- F'_e(og-a) Factor equilibrante externo del organismo de a (terapia biológica, por ejemplo, farmacoterapia).
- Fg Factor desequilibrante del grupo al que a pertenece.
- F'g Factor equilibrante del grupo al que a pertenece.
- df. Definición.
- = Igualdad («igual a...»).
- Negación («No»).
- Λ Conjunción («y»).
- V Disyunción («o»).
- ↔ Disyunción excluyente [...o...o... (pero no ambas)].
- Condicional («Si... entonces...»).
- ↔ Bicondicional («... si y sólo si...»).
- «Se transforma en...».

BIBLIOGRAFIA

1. ALONSO-FERNANDEZ, F: «Fundamentos de la psiquiatría actual». Ed. Paz Montalvo. Madrid, 1979. 2 volúmenes.
2. ALONSO-FERNANDEZ, F: «Compendio de psiquiatría». Ed. Oteo. Madrid, 1982.
3. ARNAZ, J A: «Iniciación a la lógica simbólica». Ed. Trillas. México, 1980.
4. AYER, A J: «Lenguaje, verdad y lógica». Ed. Orbis. Barcelona, 1984.
5. BERTALANFFY, L V: «Teoría general de sistemas». Ed. Fondo de Cultura Económica. Madrid, 1976.
6. BLEULER, E: «Demencia precoz. Ediciones Hormé, Ed. Paidós. Buenos Aires, 1981.
7. CANNON, W B: «The Wisdom of the Body». Rev. y Ampl. New York. Norton, 1963.
8. CASTILLA DEL PINO, C: «Introducción a la psiquiatría». Ed. Alianza Universidad. Madrid, 1982. 2 volúmenes.
9. CASTILLA DEL PINO, C: «Teoría de la alucinación. Una investigación de teoría psicopatológica». Ed. Alianza Universidad. Madrid, 1986.
10. CASTILLA DEL PINO, C: «El modelo epidemiológico de la psiquiatría comunitaria. Ponencia al simposio regional de la Asociación Mundial de Psiquiatría». Granada, 1989.
11. COFER, C N, y APPLEBY, M H: «Homeostatic concepts and motivation». En «Motivation: theory and research». New York: Wiley, 1964.
12. COLEMAN, M D: «Methods of psychotherapy: emergency psychotherapy».

- En Masserman, J H, y Moreno J L (comps.): Progress in psychotherapy. New York: Grune and Stratton 5, 1960.
13. DENENBERG, W H; HUDGENS, G A, y ZARROW, M X: «Mice reared with rats: modification of behavior by early experience with another species». *Science*, 1964, 143.
14. DEAÑO, A: «Introducción a la lógica formal». Ed. Alianza Universidad. Madrid, 1986.
15. «Las concepciones de la lógica». Ed. Taurus. Madrid, 1980.
16. DSM-III. R.: «Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales». APA. Ed. Masson, S. A. Barcelona, 1989.
17. EY, H; BERNARD, P, y BRISSET, C H: «Tratado de psiquiatría». Ed. Toray Masson. Barcelona, 1978.
18. FERRATER-MORA, J: «Diccionario de filosofía». Ed. Alianza. Madrid, 1988. 4 volúmenes.
19. FREUD, S: «Proyecto de una psicología para neurólogos». En Obras Completas. Ed. Biblioteca Nueva. Madrid, 1972.
20. GARCIA ARROYO, J M: «Estudio lógico de la ambivalencia neurótica». Tesis Doctoral. Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla». Julio, 1990.
21. GARRIDO, M: «Lógica simbólica». Ed. Tecnos. Madrid, 1974.
22. GERARD, R W: «Limits and concepts of biology». *Behavioral Science*, 1958.
23. HOAGLAND, H: «Cybernetics of population control». *Bulletin of the Atomic Scientists*, 20, n.º 2, 1964.
24. ICD-9: «Clasificación Internacional de Enfermedades». Capítulo V (Trastornos Mentales). Organización Mundial de la Salud, 1978.
25. JACKSON, D: «Etiología de la esquizofrenia». Ed. Amorrortu, 1974.
26. JASPERS, K: «Psicopatología general». Ed. Beta. Buenos Aires, 1946.
27. JEFFREY, R G: «Lógica formal: su alcance y sus límites». Ed. Eunsa, 1986.
28. KRETSCHMER, E: «Psicología médica». Ed. Leyenda. México, 1945.
29. LOPEZ IBOR, J J: «Las neurosis como enfermedades del ánimo». Ed. Gredos. Madrid, 1986.
30. MALUGANI, M: «Las psicoterapias breves». Biblioteca de Psicología, n.º 163. Ed. Herder. Barcelona, 1990.
31. MONSERRAT ESTEVE, S: «Egostasis». *Anu. Psicol.*, 1, 1969.
32. PIAGET, J: «Psicología y epistemología». Ed. Planeta-Agostini. Barcelona, 1985.
33. «Seis estudios de psicología». Ed. Planeta-Agostini. Barcelona, 1985.
34. ROGERS, C R: «Psicoterapia centrada en el cliente». Ed. Paidós. Barcelona, 1981.
35. ROJO SIERRA, M: «Lecciones de psiquiatría». Ed. Promolibro. Valencia, 1984, 4 volúmenes.
36. RUIZ OGARA, C: «Normalidad y anormalidad en psiquiatría». En: J. J. López Ibor Aliño, C. Ruiz Ogara, D. Barcia Salorio: «Psiquiatría». Ed. Toray. Barcelona, 1981.
37. SCHNEIDER, K: «Psicopatología clínica». Ed. Paz Montalvo. Madrid, 1975.
38. SMALL, L, y BELLAK, L: «Psicoterapias breves». Ed. Gedisa, Barcelona, 1981.
39. STAGNER, R: «The nature of personality structure». En: Stagner: «Psychology of personality». New York: McGraw-Hill, 1961.
40. VALLEJO RUILOBA, J: «Introducción a la psicopatología y la psiquiatría». Ed. Salvat. Barcelona, 1987.
41. VEGA, L: «El análisis lógico: nociones y problemas». Cuadernos de la U.N.E.D. Madrid, 1987.
42. WEITBRECHT, H J: «Manual de psiquiatría». Ed. Gredos. Madrid, 1978.

Dirección del autor:
 José Manuel García Arroyo
 Centro de Salud Mental Dpto. Sanitario «Macarena»
 Plaza del Duque de la Victoria (Pasaje Duque), n.º 1, 3.ª planta
 41002 Sevilla